

ANALIZA UTICAJA IZVOZA VISOKOTEHNOLOŠKIH PROIZVODA NA EKONOMSKI RAST ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE

Marija Stojmenović*

Rezime: *Inovacioni kapacitet jedne nacionalne ekonomije utiče na kreiranje i održavanje njene konkurentne prednosti. Takođe se definiše kao jedna od ključnih determinanti ekonomskog rasta i razvoja, odnosno ekonomskog prosperiteta. Shodno ovome, cilj ovog rada jeste analiza uticaja izvoza visokotehnoških proizvoda na ekonomski rast meren bruto domaćim proizvodom po glavi stanovnika regiona zemalja Jugoistočne Evrope. Međunarodna baza podataka Svetske banke je korišćena kao glavni izvor sekundarnih podataka, dok je vremenski period obuhvaćen ovim istraživanjem od 2008. do 2023. godine. Rezultati regresione i korelacione analize pokazuju da postoji pozitivan uticaj izvoza visokotehnoških proizvoda na bruto domaći proizvod po glavi stanovnika posmatranih zemalja Jugoistočne Evrope. Posmatrano pojedinačno po zemljama, najviši pozitivan uticaj između posmatranih varijabli ostvaruje Severna Makedonija.*

Ključne reči: *visokotehnoški proizvodi, ekonomski rast, izvoz, bruto domaći proizvod po glavi stanovnika, zemlje Jugoistočne Evrope*

1. Uvod

Inovacije se odnose na uspostavljanje novih načina proizvodnje, nabavke i distribucije, kao i na uvođenje novina u proces upravljanja, organizacionu strukturu i kulturu, veštine i znanje zaposlenih, odnosno predstavljaju svaku meru koja utiče na rast produktivnosti i konkurentnosti (Lazarević-Moravčević i saradnici, 2022). Pod uticajem promenljivog okruženja, privredna društva su primorana da se konstantno prilagođavaju promenama kroz unapređenje poslovanja i kroz inoviranje. Privredna društva koja inoviraju obezbeđuju konkurentsku prednost, i postaju sposobna da zadovolje tražnju, kako na domaćem tako i na inostranom tržištu (Sredojević, 2016), a takođe utiču i na ekonomski rast i razvoj jedne zemlje. Ekonomski rast zavisi od brojnih faktora, kao što su političke i

*Student doktorskih studija, Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, Srbija;
ORCID: 0009-0001-5556-0924 marijastojmenovic91@gmail.com
UDK 004:67.06]:339.564(497-12)
004:67.06]:330.35(497-12)
DOI10.5281/zenodo.17091647

društvene determinante, prirodni resursi, tehnološka infrastruktura, ljudski resursi i izvoz (Sahin & Sahin, 2021). Ekonomisti veruju da izvoz, a pre svega izvoz visokotehnoloških proizvoda, izaziva prelivanje znanja, povećava konkurentnost privrednih društava na stranim tržištima, povećava produktivnost faktora proizvodnje oslanjajući se na kvalifikovanu radnu snagu, smanjuje rizik i utiče na stabilnost prihoda od izvoza, dovodeći do brzog ekonomskog rasta u svim ekonomskim sektorima (Sojoodi & Baghbanpour, 2023). Izvoz je motor ekonomskog rasta (Smith-Medina, 2001). Najčešći pokazatelj ekonomskog rasta je bruto domaći proizvod.

Tehnološki napredak je jedan od najvažnijih elemenata ekonomskog rasta, koji utiče na poboljšanje izvoza visokotehnološke industrije jedne zemlje (Sahin & Sahin, 2021). Visokotehnološka industrija obuhvata sledeće sektore: proizvodnja municije i oružja, proizvodnja motora i turbina, proizvodnja aviona i helikoptera, proizvodnja nuklearnih reaktora i njihovih komponenti, proizvodnja centrifuga, proizvodnja svemirskih letelica, proizvodnja automobila i motora za automobile (Frolov i Lebedev, 2007).

Osnovni cilj ovog rada jeste da se utvrdi da li izvoz visokotehnoloških proizvoda, kao jedan od rezultata primene inovacija u privredi, utiče na ekonomski rast meren rastom bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika. Osnovna hipoteza ovog rada glasi: izvoz visokotehnoloških proizvoda regiona zemalja Jugoistočne Evrope pozitivno utiče na ekonomski rast, meren brutom domaćim proizvodom po glavi stanovnika.

2. Izvoz kao determinanta ekonomskog rasta

Održiva konkurentna prednost predstavlja jednu od osnovnih determinanti uspeha i poslovanja privrednih društava, posebno u savremenim uslovima poslovanja kojih karakterišu dinamične i stalne promene koje zahtevaju stalna prilagođavanja i unapređenja proizvoda, usluga i proizvodnih procesa, a to sve kroz primenu inovacionih tehnika i tehnologija. Konkurentne prednosti se definišu kao „uslov koji omogućava privrednom društvu da posluje na efikasniji ili na drugi kvalitetniji način od privrednih društava sa kojima se takmiči i koji rezultira ostvarivanje koristi tom privrednom društvu“ (Dustin et al., 2014, 1). Tehnologija i inovacije se navode kao važan pokretač dugoročnog i održivog konkurentskog pozicioniranja zemlje na globalnim tržištima (Sara et al, 2012; Ferauge, 2012). Tehnologija, odnosno tehnološke promene igraju glavnu ulogu u strukturnim promenama industrije, kao i u stvaranju novih industrija. Od svih stvari koje mogu promeniti pravila konkurencije, tehnološke promene su među najistaknutijim (Porter, 1985).

Konkurentna prednost postoji kada je privredno društvo u stanju da pruži iste koristi kao konkurenti, ali po nižoj ceni (troškovna prednost), ili da pruži koristi koje premašuju one od konkurentskih proizvoda (prednost diferencijacije). To je teorija koja nastoji da se pozabavi nekim kritikama komparativne prednosti. Teorija konkurentne prednosti sugerise da države i privredna društva treba da vode politike koje stvaraju visokokvalitetne proizvode za prodaju po visokim cenama na tržištu (Wang i saradnici, 2011). Prema klasičnoj teoriji spoljne trgovine, međunarodna trgovina inovativnim i specijalizovanim proizvodima dovodi do stvaranja konkurentne prednost zemlje, koja je ključni element ekonomskog rasta (Usman, 2017). Tehnološki progres, koji nastaje kao rezultat naučno-istraživačkih i inovacionih aktivnosti, predstavlja glavnu odrednicu ekonomskog rasta i razvoja u savremenim uslovima poslovanja, (Štrbac i saradnici, 2021). Izvoz visokotehnoloških proizvoda doprinosi većoj konkurentnosti (Domazet i saradnici,

Analiza uticaja izvoza visokotehnoloških proizvoda na ekonomski rast zemalja jugoistočne Evrope

2021). Veći izvoz visokotehnoloških proizvoda utiče na rast konkurentnosti zemalja na svetskom tržištu, a samim tim utiče i na veći ekonomski rast i viši životni standard (Domazet i saradnici, 2020). Izvoz je ključni element za dugoročno bogatstvo i održivi dugoročni ekonomski rast zemalja koje se brzo razvijaju, posebno za industrijalizovane male, otvorene ekonomije (Usman, 2017; Czarnitzki & Wastyn, 2010; Navarro Zapata i saradnici, 2024). Odnosom ekonomskog rasta i visokotehnološkog izvoza bavili su se brojni istraživači (Sojoodi & Baghbanpour, 2024; Sahin & Sahin, 2021; Sahin, 2019; Ekananda & Parlinggoman, 2017; Meral, 2019; Erkisi & Boga, 2019).

Globalna ekonomija se brzo menja. Industrije koje koje intenzivno koriste znanje i apsorbuju inovacije doživljavaju se kao primarni pokretači ekonomskog rasta i konkurentnosti ekonomije. S druge strane, razvijene i konkurentne ekonomije mogu stvoriti povoljno okruženje za dalje usvajanje najnovijih tehnologija i poslužiti kao „rezervoari“ za najperspektivnije tehnologije. Globalizacija i internacionalizacija, kao i evolucija globalnih trgovinskih odnosa, utiču i na privredna društva i na ekonomije. Takođe, uočeno prelivanje tehnologije i trgovinske promene doveli su do preformulisanja i redefinisiranja konkurentskih prednosti zemalja (Braja & Gemzik-Salwach, 2020).

3. Metodologija istraživanja

Model ispituje odnos između zavisne i nezavisne promenljive, primenom kvantitativnog modela istraživanja. Nezavisna varijabla je izvoz visokotehnoloških proizvoda, dok je zavisna varijabla ekonomski rast, meren bruto domaćim proizvodom po glavi stanovnika. Regresiona i korelaciona analiza biće korišćene za testiranje hipoteze. Regresija će se koristiti za testiranje hipoteze, jer kao ekonometrijska tehnika uključuje vremenske i prostorne komponente podataka. U istraživanju će se koristiti sledeća regresiona jednačina:

$$HTEXP_t = \beta_1 + \beta_2 GDPPC_t + \varepsilon_t$$

gde je:

$GDPPC_t$ – ekonomski rast meren bruto domaćim proizvodom po glavi stanovnika, u dolarima,

$HTEXP_t$ – izvoz visokotehnoloških proizvoda, u dolarima

ε_t – standardna greška modela.

Period obuhvaćen ovih istraživanjem je od 2008. godine do 2023. godine. Zemlje koje su obuhvaćene ovim istraživanjem su zemlje regiona Jugoistočne Evrope (Republika Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Severna Makedonija, Rumunija, Hrvatska i Crna Gora). Kao glavni sekundarni izvor podataka o izvozu visokotehnoloških proizvoda i bruto domaćem proizvodu po glavi stanovnika, korišćena je međunarodna baza podataka Svetske banke (engl. World Bank). Statistička obrada podataka obavljena je u statističkom paketu za društvene nauke, IBM SPSS Statistička verzija 20.

4. Rezultati istraživanja

Osnovni zadatak u ovom radu bio je da se proveriti postojanje pozitivnog uticaja izvoza visokotehnoških proizvoda na ekonomski rast, meren bruto domaćim proizvodom po glavi stanovnika. Za region posmatranih zemalja Jugoistočne Evrope, utvrđen je koeficijent korelacije između izvoza visokotehnoških proizvoda i bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika, $R=0,393$. Izračunati koeficijent determinacije iznosi $R^2=0,154$, dok korigovani koeficijent determinacije iznosi $Adj. R=0,148$. Dobijeni koeficijenti determinacije pokazuju da se ukupno 15,4%, odnosno 14,8% promena zavisne varijable bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika može objasniti promenama nezavisne varijable, izvoza visokotehnoških proizvoda. Gledano po zemljama, najvišu vrednost koeficijenta korelacije ostvaruje Severna Makedonija, $R=0,973$, dok najnižu vrednost koeficijenta korelacija ostvaruje Albanija, $R=0,027$. Najvišu vrednost koeficijenta determinacije ostvaruje Bugarska, $R^2=0,913$, dok najnižu vrednost koeficijenta korelacija ostvaruje Albanija, $R^2=0,001$. Najvišu vrednost korigovanog koeficijenta determinacije ostvaruje Severna Makedonija, $Adj. R=0,942$, dok najnižu vrednost koeficijenta korelacija ostvaruje Albanija, $Adj. R=-0,071$.

Tabela 1. Parametri regresionog modela (zavisna varijabla: ekonomski rast meren bruto domaćim proizvodom po glavi stanovnika)

Varijabla	Zemlja	Koeficijent korelacije	Koeficijent determinacije	Korigovani koeficijent determinacije
Bruto domaći proizvod po glavi stanovniku	Jugoistočna Evropa	0,393	0,154	0,148
	Republika Srbija	0,947	0,896	0,889
	Albanija	0,027	0,001	-0,071
	Bosna i Hercegovina	0,919	0,845	0,834
	Bugarska	0,956	0,913	0,907
	Grčka	0,107	0,012	-0,059
	Severna Makedonija	0,973	0,946	0,942
	Rumunija	0,906	0,820	0,807
	Hrvatska	0,764	0,584	0,554
	Crna Gora	0,367	0,135	0,073

Izvor: kalkulacija autora

Tabela 2 pokazuje stepen kvantitativnog slaganja između posmatranih varijabli. Na osnovu datih podataka može se zaključiti da su vrednosti Pirsonovog koeficijenta statistički značajne na nivou od 0,01, odnosno sa verovatnoćom od 99%. Vrednost koeficijenta između posmatranih varijabli na nivou regiona posmatranih zemalja Jugoistočne Evrope iznosi 0,393**, pa se može zaključiti da postoji niska korelacija i da izvoz visokotehnoških proizvoda ne utiče značajno na bruto domaći proizvod po glavi stanovnika. Pojedinačno posmatrano, najvišu vrednost Pirsonovog koeficijenta ostvaruje Severna Makedonija, odnosno vrednosti su značajne na nivou 0,01, sa verovatnoćom od 99%, dok najnižu vrednost ostvaruje Albanija, odnosno vrednosti koeficijenta su negativne i nisu značajne.

**Analiza uticaja izvoza visokotehnoloških proizvoda
na ekonomski rast zemalja jugoistočne Evrope**

Tabela 2. Rezultati korelacione analize

Varijabla	Zemlja	Izvoz visokotehnoloških proizvoda	Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika
Izvoz visokotehnoloških proizvoda	Jugoistočna Evropa	1	0,393**
Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika		0,393**	0
Izvoz visokotehnoloških proizvoda	Republika Srbija	1	0,947**
Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika		0,947**	1
Izvoz visokotehnoloških proizvoda	Albanija	1	-0,027
Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika		-0,027	1
Izvoz visokotehnoloških proizvoda	Bosna i Hercegovina	1	0,919**
Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika		0,919**	1
Izvoz visokotehnoloških proizvoda	Bugarska	1	0,956**
Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika		0,956**	1
Izvoz visokotehnoloških proizvoda	Grčka	1	-0,107
Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika		-0,107	1
Izvoz visokotehnoloških proizvoda	Severna Makedonija	1	0,973**
Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika		0,973**	1
Izvoz visokotehnoloških proizvoda	Rumunija	1	0,906**
Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika		0,906**	1
Izvoz visokotehnoloških proizvoda	Hrvatska	1	0,764**
Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika		0,764**	1
Izvoz visokotehnoloških proizvoda	Crna Gora	1	0,367
Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika		0,367	1

Izvor: kalkulacija autora

Kako su pokazali podaci vezani za ANOVA test, dati regresioni model je statistički značajan na nivou $p < 0,050$, pošto su rezultati ovog testa, $p = 0,000$. Ovaj rezultat daje dodatne informacije o odnosu nezavisne i zavisne varijable koje su uključene u regresioni model. Ovo sugeriše da izvoz visokotehnoloških proizvoda daje statistički značajno

objašnjenje za promene u bruto domaćem proizvodu po glavi stanovniku na nivou regiona posmatranih zemalja Jugoistočne Evrope.

Tabela 3. ANOVA test

Varijabla	Zemlja	Sig.
Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika	Jugoistočna Evropa	0,000
	Republika Srbija	0,000
	Albanija	0,922
	Bosna i Hercegovina	0,000
	Bugarska	0,000
	Grčka	0,692
	Severna Makedonija	0,000
	Rumunija	0,000
	Hrvatska	0,001
	Crna Gora	0,162

Izvor: kalkulacija autora

Tabela 4. Rezultati regresione analize (zavisna varijabla: ekonomski rast meren bruto domaćim proizvodom po glavi stanovnika)

Varijabla	Zemlja	B (standardizovan koeficijent)	Sig.
Izvoz visokotehnoloških proizvoda	Jugoistočna Evropa	0,393	0,000
	Republika Srbija	0,947	0,000
	Albanija	-0,027	0,922
	Bosna i Hercegovina	0,919	0,000
	Bugarska	0,956	0,000
	Grčka	-0,107	0,692
	Severna Makedonija	0,973	0,000
	Rumunija	0,906	0,000
	Hrvatska	0,764	0,001
	Crna Gora	0,367	0,162

Izvor: kalkulacija autora

Standardizovani koeficijent beta regresije u slučaju regiona posmatranih zemalja iznosi $\beta=0,393$ i može se kvalifikovati kao značajan. Dobijenu pozitivnu vrednost standardizovanog koeficijenta regresije β treba tumačiti kao pravilo da svaka jedinica povećanja nezavisne varijable rezultira povećanjem vrednosti zavisne varijable za vrednost izračunatog koeficijenta standardizovane regresije β . U konkretnom slučaju, to znači da sa svakom jedinicom povećanja izvoza visokotehnoloških proizvoda, bruto domaći proizvod po glavi stanovnika regiona posmatranih zemalja Jugoistočne Evrope raste za 0,393. Međutim, pošto se izvoz visokotehnoloških proizvoda u posmatranom periodu povećao, to znači da je svaku jedinicu ovog povećanja pratio rast bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika od 0,393. Posmatrano pojedinačno, najvišu vrednost koeficijenta beta regresije ostvaruje Severna Makedonija, $\beta=0,973$, koji se kvalifikuje kao značajan, $Sig. = 0,000$, dok najnižu vrednost koeficijenta beta regresije ostvaruje Hrvatska, $\beta=0,764$, takođe se kvalifikuje kao značajan, $Sig.=0,001$. Vrednosti koeficijenta beta regresije Albanije ($\beta=-$

Analiza uticaja izvoza visokotehnoških proizvoda na ekonomski rast zemalja jugoistočne Evrope

0,027, Sig.=0,922), Grčke ($\beta=-0,107$, Sig.=0,692) i Crne Gore ($\beta=0,367$, Sig.=0,162) ukazuju na to da izvoz visokotehnoških proizvoda nema uticaja na ekonomski rast u posmatranim zemljama, odnosno da koeficijent beta regresije nije značajan.

Slučaj pozitivne korelacije izvoza visokotehnoških proizvoda sa rastom bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika u slučaju regiona posmatranih zemalja Jugoistočne Evrope ima svoje teorijsko objašnjenje u ekonomiji poznatoj hipotezi rasta vođenog izvozom. Ova hipoteza navodi da na nivou nacionalne ekonomije postoji pozitivna međuzavisnost između rasta izvoza, produktivnosti i ekonomskog rasta (Sannasse et al., 2014; Kabaklarli et al., 2018, McCann, 2007; Lamfalussy, 1963; Frensch & Wittich, 2009; Hausmann et al, 2007; Spulber, 2008; Rodrik, 2006; Onose & Aras, 2021; Ekananda & Parlinggoman, 2017).

Zaključak

Rezultati korelacione i regresione analize u posmatranim zemljama pokazali su da izvoz visokotehnoških proizvoda utiče na ekonomski rast meren bruto domaćim proizvodom po glavi stanovnika. Stoga je hipoteza sa početka ovog rada potvrđena. Rast izvoza visokotehnoških proizvoda za 1% dovodi do povećanja ekonomskog rasta za 0,393% u regionu posmatranih zemalja Jugoistočne Evrope. Nedostatak većeg uticaja izvoza visokotehnoških proizvoda na ekonomski rast u regionu posmatranih zemalja proizilazi iz činjenice da se u posmatranim zemljama pretežno ulaže u sektore koji se bave proizvodnjom i izvozom niskotehnoških i srednjetehtnoloških proizvoda.

Osnovni doprinos ovog rada jesu preporuke kreatorima makroekonomskih politika posmatranih zemalja da koriste odgovarajuće mere i strategije za usmeravanje većih investicija i implementaciju inovacija u sektorima visokotehnoškog intenziteta, s obzirom na to da su to sektori koji čine i koji će činiti okosnicu rasta i razvoja zemalja u budućnosti.

Literatura

- Braja, M., & Gemzik-Salwach, A. (2020). Competitiveness of high-tech exports in the EU countries. *Journal of International Studies*, 13 (1), 359-372.
<https://doi.org/10.14254/2071-8330.2020/13-1/23>
- Czarnitzki, D., & Wastyn, A. (2010). Competing internationally: On the importance of R&D for export activity. *ZEW Discussion Papers* 10-071. ZEW – Leibniz Centre for European Economic Research, preuzeto sa
<https://www.econstor.eu/bitstream/10419/41430/1/636382338.pdf> , pristupljeno 05.03.2025.
- Domazet, I., Marjanović, D., & Ahmetagić, D. (2020). The impact of high-tech products exports on economic growth: the case of Serbia, Bulgaria, Romania and Hungary. *Ekonomika preduzeća*, 70 (3-4), 191-205.
<https://doi.org/10.5937/EKOPRE2204191D>
- Domazet, I., Marjanović, D., Ahmetagić, D., & Bugarčić, M. (2021). The impact of innovation indicators on increasing exports of high technology products. *Ekonomika preduzeća*, 69 (1-2), 31-40. <https://doi.org/10.5937/EKOPRE2102031D>

- Dustin, G., Bharat, M., Jitendra, M. (2014). Competitive Advantage and Motivating Innovation. *Advances in Management*, 7 (1), 1-7.
- Ekananda, M., & Parlingoman, D.J. (2017). The Role of High-Tech Exports and of Foreign Direct Investments (FDI) on Economic Growth. *European Research Studies Journal*, 20 (4A), 194-212.
- Ekananda, M., & Parlingoman, D. G. (2017). The role of high-tech exports and foreign direct investments (FDI) on economic growth. *European Research Studies Journal*, 4 (A), 194–212. <https://doi.org/10.35808/ERSJ/828>
- Erkişi, K., & Boğa, S. (2019). High-technology products export and economic growth: A panel data analysis for EU-15 countries. *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9 (18), 669-683. <https://doi.org/10.29029/busbed.571892>
- Ferauge, P. (2012). A conceptual framework of corporate social responsibility and innovation. *Global Journal of Business Research*, 6 (5), 85-96
- Frensch, R., & Wittich, V.G. (2009). Product variety and technical change. *Journal of Development Economics*, 88 (2), 242-257. <https://doi.org/10.1016/j.deveco.2008.04.003>
- Frolov, I.E., & Lebedev, K.K. (2007). Assessing the impact of high-technology exports on the growth rate and structure of the Russian economy. *Studies on Russian Economic Development*, 18 (5), 490-500. <https://doi.org/10.1134/S107570070705005X>
- Hausmann, R., Hwang, J., & Rodrik, D. (2007). What you export matters. *Journal of economic growth*, 12 (1), 1-25. <https://doi.org/10.1007/s10887-006-9009-4>
- Kabaklarli, E., Duran, M.S., & Ucler, Y.T. (2018). High-technology export and economic growth: panel data analysis for selected OECD countries. *Forum Scientiae Oeconomica*, 6(2), 47-60.
- Lamfalussy, A. (1963). *The United Kingdom and the six. An Essay on Economic Growth in Western Europe*. London, UK: Richard D. Irwin Inc.
- Lazarević-Moravčević, M., Paunović, M., & Mosurović Ružičić, M. (2022). Koncept otvorenih inovacija u funkciji unapređenja inovacionih kapaciteta MSP u Srbiji. U Mosurović Ružičić, M., Lazarević-Moravčević, M., & Paunović, M. (2022) *Nauka i inovacije kao pokretači privrednog razvoja* (str. 21-36), Beograd: Institut ekonomskih nauka.
- McCann, F. (2007). *Export Composition and Growth*. Dublin: University College Dublin. 1-40, preuzeto sa <https://www.edge-page.net/jamb2007/papers/EDGEpaper.pdf> , pristupljeno 10.03.2025.
- Meral, Y. (2019). High technology export and high technology export impact on growth. *International Journal of Business Ecosystem & Strategy*, 1 (3), 32-38. <https://doi.org/10.36096/ijbes.v1i3.283>
- Navarro Zapata, A., Arrazola, M., & De Hevia, J. (2024). Determinants of High-tech Exports: New evidence from OECD Countries. *Journal of the Knowledge Economy*, 15, 1103-1117. <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01116-z>
- Onose, O.L., & Aras, O.N. (2021). Does the Export-Led Growth Hypothesis Hold for Services Exports in Emerging Economies? *Eurasian Journal of Business and Economics*, 14 (27), 63-75. <https://doi.org/10.17015/ejbe.2021.027.04>
- Panas, E., & Vamvoukas, G. (2002). Further evidence on the Export-Led Growth Hypothesis. *Applied Economics Letters*, 9, 731-735. <https://doi.org/10.1080/13504850210126840>

**Analiza uticaja izvoza visokotehnoških proizvoda
na ekonomski rast zemalja jugoistočne Evrope**

- Porter, M.E. (1985). Technology and competitive advantage. *Journal of Business Strategy*, 5 (3), 60-78. <https://doi.org/10.1108/eb039075>
- Rodrik, D. (2006). What's so special about China's exports? *China & World Economy*, 14 (5), 1-19. <https://doi.org/10.1111/j.1749-12X.2006.00038.x>
- Sahin, B.E. (2019). Impact of High Technology Export on Economic Growth: An Analysis on Turkey. *Journal of Business, Economics and Finance*, 8 (3), 165-172. <https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1123>
- Sahin, L., & Sahih, D. K. (2021). The Relationship Between High-Tech Export and Economic Growth: A Panel Data Approach for Selected Countries. *Gaziantep University Journal of Social Science*, 20 (1), 22-31. <https://doi.org/10.21547/jss.719642>
- Sannassee, R.V., Seetana, B., & Jugessur, J. (2014). Export-led growth hypothesis: a meta-analysis. *The Journal of Developing Areas*, 48 (1), 361-385. <https://doi.org/10.1353/jda.2014.0018>
- Sara, T.S., Jackson, F.H., & Upchurch, L.T. (2012). Role of Innovation in Hi-Tech-Exports of a Nation. *International Journal of Business and Management*, 7 (7), 85-93. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v7n7p85>
- Smith-Medina, J.E. (2001). Is the export-led growth hypothesis valid for developing countries? A case study of Costa Rica. *Policy Issues in International Trade and Commodities Study Series*, 7, 1-51.
- Sojoodi, S., & Baghbanpour, J. (2023). The Relationship Between High-Tech Industries Exports the Selected Developing and Developed Countries. *Journal of the Knowledge Economy*, 15, 2073-2095. <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01174-3>
- Spulber, D.F. (2008). Innovation and international trade in technology. *Journal of Economic Theory*, 138 (1), 1-20. <https://doi.org/10.1016/j.jet.2007.06.002>
- Sredojević, D. (2016). Inovacioni kapacitet privrede kao ograničavajući faktor unapređenja konkurentnosti zemalja Jugoistočne Evrope. *Doktorska disertacija*. Niš: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu.
- Štrbac, D., Živković, L., Kutlača, Đ. (2021). Mere politike istraživanja i inovacija Evropske unije tokom Covid-19 pandemije. U *XLVIII Simpozijumu o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2021* Banja Koviljača 20-23. septembar 2021 (str. 299-304), Beograd: Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu.
- Usman, M. (2017). Impact of high-tech exports on economic growth: empirical evidence from Pakistan. *RISUS – Journal on Innovation and Sustainability*, 8 (1), 91-105. <https://doi.org/10.24212/2179-3565.2017v8i1p91-105>
- Wang, W.C., Lin, C.H., & Chu, Y.C. (2011). Types of Competitive Advantage and Analysis. *International Journal of Business and Management*, 6 (5), 100-104. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v6n5p100>
- World Bank (2025). *World Development Indicators, 2008 – 2023*, preuzeto sa <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#>, pristupljeno 03.04.2025. godine

ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE EXPORT OF HIGH-TECH PRODUCTS ON THE ECONOMIC GROWTH OF THE COUNTRIES OF SOUTHEASTERN EUROPE

***Abstract:** The innovation capacity of a national economy influences the creation and maintenance of its competitive advantages. It is also defined as one of the key determinants of economic growth and development, i.e. economic prosperity. Accordingly, the aim of this paper is to analyze the impact of exports of high-tech domestic products on economic growth measured by gross domestic product per capita in the region of Southeast Europe countries. The World Bank international database was used as the main source of secondary data, while the time period covered by this research is from 2008 to 2023. The results of regression and correlation analysis show that there is a positive impact of exports of high-tech products on gross domestic product per capita in the observed countries of Southeast Europe. Observed individually by country, the highest positive impact among the observed variants is achieved by North Macedonia.*

***Keywords:** high-tech products, economic growth, exports, gross domestic product per capita, countries of Southeast Europe*

Dodatak

Tabela 5. Izvoz visokotehnoloških proizvoda u dolara

Zemlja	2008	2014	2020	2023
Republika Srbija	318,687,315.00	450,081,838.00	710,934,754.00	1,358,732,901.00
Albanija	0,00	1,960,836.00	3,810,240.00	16,899,736.00
Bosna i Hercegovina	139,640,670.00	93,751,572.00	212,050,903.00	335,043,704.00
Bugarska	803,738,388.00	1,156,706,424.00	2,155,498,073.00	3,178,034,114.00
Grčka	1,561,744,986.00	1,338,279,317.00	2,006,739,599.00	3,023,255,566.00
Severna Makedonija	38,587,386.00	130,746,178.00	232,386,915.00	387,658,985.00
Rumunija	2,632,265,882.00	4,471,798,730.00	6,984,619,201.00	9,724,366,747.00
Hrvatska	936,967,178.00	915,598,803.00	1,084,083,418.00	1,738,860,511.00
Crna Gora	6,277,349.00	11,118,362.00	9,960,411.00	15,199,424.00

Izvor: World Bank, World Development Indicators, 2008 – 2023, preuzeto sa <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#>, pristupljeno 03.04.2025. godine

**Analiza uticaja izvoza visokotehnoških proizvoda
na ekonomski rast zemalja jugoistočne Evrope**

**Tabela 6. Ekonomski rast meren bruto domaćim proizvodom
po glavi stanovnika u dolarima**

Zemlja	2008	2014	2020	2023
Republika Srbija	7,376.740	6,886.68	8,098.71	12,281.51
Albanija	4,370.54	4,578.63	5,370.78	8,575.17
Bosna i Hercegovina	4,841.69	5,206.07	6,130.31	8,638.67
Bugarska	7,271.30	7,912.27	10,198.54	15,885.54
Grčka	31,695.83	21,474.73	17,886.73	23,400.73
Severna Makedonija	5,026.42	5,925.39	6,659.60	8,624.29
Rumunija	10,435.16	10,031.77	13,082.30	18,404.27
Hrvatska	15,889.43	14,187.97	14,808.46	21,865.46
Crna Gora	7,367.75	7,387.87	7,677.37	12,221.48

Izvor: World Bank, World Development Indicators, 2008 – 2023, preuzeto sa <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#> , pristupljeno 03.04.2025. godine